

ТРАНСФОРМАЦИЯ СФЕРЫ ТРУДА И ДОСУГА ПРОЛЕТАРИАТА В XXI ВЕКЕ КАК КЛАССОВЫЙ ВЫЗОВ

Пряхин Алексей Юрьевич — социолог (аспирант), режиссёр кино, председатель Санкт-Петербургской организации Межрегионального профсоюза кинематографистов

Аннотация. Трансформация мировой социально-экономической структуры, затронувшей как труд, так и досуг, не только сохраняет основное классовое противоречие между владельцами средств производства и наёмными работниками, но и всё больше подтал-

кивает современный пролетариат к отношениям, характерным для позапрошлого века. Увеличивается социальная дифференциация и поляризация на рынке труда. Огромные массы работников поражаются в трудовых и социально-экономических правах: праве на оплачиваемый отпуск, больничный, организацию профсоюза. Те, кого исторически принято называть интеллигенцией, пополнили и продолжают пополнять ряды пролетариата, сразу же погружаясь в отношения прекарной занятости.

Вместе с тем XXI век вносит свою специфику в социальное положение пролетариата: капитализм стремится добиться участия «винтиков» в его самовозрастании в формате 24/7. Досуг становится продолжением труда — происходит колонизация нерабочего времени.

Развитие ИТ-технологий закрепляет этот процесс, начиная от смартфона как инструмента, связывающего работника с новыми средствами производства (цифровые платформы) и закрепляющего прекарные отношения, и заканчивая использованием искусственного интеллекта для обеспечения квалифицированной рабочей силы.

Все эти глобальные изменения составляют вызов для пролетариата XXI века как в социально-экономическом, так и политическом планах.

Ключевые слова. Труд, досуг, прекаризация, колонизация досуга, капитализм платформ, работники кино, курьеры, профсоюз.

TRANSFORMATION OF THE SPHERE OF LABOR AND LEISURE OF THE PROLETARIAT IN THE XXI CENTURY AS A CLASS CHALLENGE

Pryakhin Alexey Yuryevich, Sociologist (postgraduate student), film director, Chairman of the St. Petersburg Organization of the Interregional Cinematographers' Union

Abstract. The transformation of the world socio-economic structure, which has affected both work and leisure, not only preserves the main class contradiction between the owners of the means of production and wage workers, but also pushes the modern proletariat towards back-to-19th-century relations. Social differentiation and polarization in the labor market are on the increase. Huge masses of workers are being deprived of labor and socio-economic rights: the right for a paid leave,

the right to organize a trade union. Those who are historically called the intelligentsia have filled up and continue to fill up the ranks of the proletariat, immediately plunging into precarious conditions.

At the same time, the 21st century introduces its own specifics into the social position of the proletariat: capitalism seeks to achieve the participation of “cogs” in its self-growth in 24/7 mode. Leisure becomes a continuation of work — non-working time is being colonized.

The development of IT contributes to this process, starting from the smartphone as a tool that connects the worker with new means of production (digital platforms) and reinforces precarious relationships, and ending with the use of artificial intelligence to devalue the skilled workforce.

All these global changes constitute a challenge for the proletariat of the 21st century, both in socio-economic and political terms.

Keywords. Labor, leisure, precarization, colonization of leisure, platform capitalism, cinema workers, couriers, trade union.

DOI: 10.5281/zenodo.7979679

Кардинальные изменения мировой социально-экономической структуры затрагивают как сферу труда, так и сферу досуга в современном обществе, которое знаменитый американский теоретик Фредерик Джеймисон называет поздним капитализмом, и касаются в первую очередь класса наёмных работников. Такие явления как аутстаффинг, нестандартная занятость, прекаризация, “нулевой контракт” и т. д. встали перед пролетариатом во весь рост в современном обществе. С точки зрения канадского политолога и экономиста Ника Срничка начало неустойчивых трудовых отношений было положено кризисом фордистской модели и усугублено сначала крахом СССР, а впоследствии кризисами конца 90-х — 00-х гг. [15, с. 32-33] Современные кризисы эту ситуацию продолжают усугублять. Прекарные отношения поражают огромные массы работников в трудовых и социально-экономических правах: праве на оплачиваемый отпуск, больничный, организацию профсоюза. Квинтэссенцией таких отношений становится стремительно распространяющийся в западных странах «нулевой контракт», согласно которому компания оплачивает только фактически отработанные часы, не давая никакой гарантии на занятость [14, с. 209-210]. С другой стороны исследователи отмечают, что наёмный работник с непостоянной занятостью чаще свободен только формально, на деле же его период отдыха предстаёт как «навязанное принуждение... как время, подвешенное в ожидании телефонного звонка» [9, с. 65]. По оценке Европейской конфедерации профсоюзов число молодых работников работающих по нулевому контракту выросло с 2010 по 2016 год в 5 раз, почти до миллиона человек [2].

Те, кого исторически принято называть интеллигенцией (учителя, врачи, инженеры, журналисты) пополнили и продолжают пополнять ряды пролетариата, сразу же погружаясь в отношения неустойчивой занятости. Положение подавляющего большинства работников российского кинопроизводства в полном смысле прекарное. Характерный пример из практики Санкт-Петербургской организации Межрегиональ-

ного профсоюза кинематографистов, когда работники не получили никакой оплаты за 25 смен на совместном российско-индийском производстве¹. При попытке защитить их права выяснилось, что отсутствовало какое-либо оформление даже по гражданско-правовому договору, и даже понять, кто является формальным работодателем, из-за длинной цепочки посредников удалось не сразу.

Развитие ИТ-технологий закрепляет этот процесс при капитализме в самых разных областях: начиная от смартфона как инструмента, связывающего работника с новыми средствами производства (цифровые платформы) и позволяющего работодателю таким образом навязывать работникам прекарные отношения, и заканчивая использованием искусственного интеллекта для обесценивания квалифицированной рабочей силы. Увеличивается социальная дифференциация и поляризация на рынке труда.

Изучая проблемы автоматизации в мировой киноотрасли, в основном в западных странах, где происходят в первую очередь эти процессы, становится видно, что в экономическом плане речь в первую очередь идёт об оптимизации — кадров (с негативными последствиями в виде сокращения специальностей, понижения их социально-экономического статуса) и рутинных операций в производстве (с соответствующим повышением экономической эффективности). Разработчики проектов, внедряющих ИИ в отрасль, уверяют, что о полной замене человека компьютером речи не идёт. Наоборот, программы помогают избавить творческих работников от рутинных операций. Однако неизбежен вопрос дальнейшей судьбы тех работников, для которых данные операции составляли суть профессии, а взаимодействие с искусственным интеллектом требует от них кардинального переобучения [13, с. 57]. С этой же проблемой сталкиваются такие всемирно признанные профессии как лётчики, врачи, преподаватели и т.д. Ценность их профессий снижается под воздействием автоматизации.

Риск массовой безработицы в различных отраслях производства товаров и услуг (включая те профессии, которые относят сегодня к творческим) отмечается многими экспертами. В известном исследовании Карла Бенедикта Фрея и Майкла Осборна были взяты из базы данных министерства труда США 702 профессии, которые были проанализированы с точки зрения вероятности их компьютеризации. Результат оказался тревожным: профессии 47% занятых в США могут быть автоматизированы относительно быстро, в течение следующих одного-двух десятилетий [8, с. 71]. По оценке Международной организации труда в мире более 2 млрд. человек (61% всего занятого населения) работают в условиях неустойчивой занятости, вне зависимости

¹ Материалы по теме на сайте Межрегионального профсоюза кинематографистов. // Режим доступа к ст.:

<https://kinoprofsoyuz.org/?s=%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%Bo>

от статуса предприятий (формального или неформального) [6]. В России прекарная занятость состоит из двух компонентов: неформальный сектор, который достигает 20%, и временные контракты - около 10% [12]. Сегодня мы наблюдаем соединение "нового" (работники стран, в которых удалось добиться в XIX-XX веках весомых трудовых прав и гарантий, их лишаются в XXI) и "старого" (работники стран, где неустойчивая занятость, подёнщина не исчезала) прекариата в единую бесправную массу.

Формат цифровой платформы развивает концепцию аутстаффинга, в тоже время полностью освобождаясь от социальных гарантий перед наёмным работником, и позволяет корпорациям не иметь в собственности ничего, кроме электронного приложения и контактов «армии» прекаризированных работников, росту численности которых способствует роботизация производства «старых» предприятий, функционирующих по привычным «фордистским» принципам трудовых отношений (со строгим разделением времени на рабочее и свободное и т.д.).

По сути трансформация мировой социально-экономической структуры не только сохраняет основное классовое противоречие между владельцами средств производства и наёмными работниками, не только осуществляет пролетаризацию всё новых социальных групп, профессий, но и всё больше подталкивает современный пролетариат к отношениям, характерным для позапрошлого века — к новой поденщине.

Вместе с тем XXI век вносит свою специфику в социальное положение пролетариата. Капитализм стремится добиться участия «винтиков» в его самовозрастании в формате 24/7. Досуг становится продолжением труда — происходит по определению Доктора экономики Антонелла Корсани колонизация нерабочего времени, когда отдых используется для освоения новых навыков, подготовке к работе [9, с. 66]. Прекарная занятость, наступление автоматизации приводят к тому, что отдых становится продолжением рабочего процесса. Социолог, главред журнала "Социология власти" Виктор Вахштайн приводит пример подобного «рефрейминга» досуга: «Я не пишу пост в фейсбуке — я «наращиваю своё символическое присутствие в публичном пространстве», я не пью со студентами — я «провожу дополнительные консультации», я не читаю Горчева — я «инвестирую свое время в повышение литературной квалификации», я не путешествую по миру — я «встречаюсь с зарубежными коллегами», я не хожу на выставку — я «готовлю иллюстративный материал к лекции» и т. д.» [5, с. 16-17]. При этом, чем труд тяжелее и менее квалифицированное, тем более болезненно воспринимается «растрата» времени на отдых и рекреацию вместо самосовершенствования своих профессиональных навыков или освоения новых.

От внимания современного капитализма не уходит даже сон. Американский исследователь Джонатан Крэри отмечает, что в геометрической прогрессии растёт количество людей, которые один или несколько раз за ночь просыпаются, чтобы проверить сообщения или данные [10, с. 20].

Основное классовое противоречие сохраняется и обостряется. Неравенство в мире приблизилось к уровню начала XX века. Согласно данным Лаборатории изучения проблем неравенства при Парижской школе экономики, опубликованным в начале года, на данный момент 10% самых богатых людей планеты владеют 52% мирового дохода, тогда как беднейшая половина мирового населения получает лишь 8,5% от него [11].

Все эти глобальные изменения составляют вызов для пролетариата XXI века как в социально-экономическом, так и политическом планах.

Мировой пролетариат принимает вызов, но пока скорее в форме ростков сопротивления.

В 2021 году активисты профсоюза работников компании EFOOD, специализирующейся на доставке продуктов, в результате ряда забастовок смогли добиться перехода на бессрочные трудовые договоры с зачётом всего предыдущего стажа как стажа работы в компании. Курьерский профсоюз входит во Всегреческий боевой рабочий фронт (ПАМЕ), ориентирующийся на Компартию Греции [4].

Историческим событием стало создание профсоюза во всемирно известной компании Amazon весной этого года [3]. Эта победа пролетариата вдохновляет precarious работников по всему миру. В качестве примера эту борьбу используют прекаризированные университетские работники Австралии [1]. Недавно водители Amazon в Японии также организовались в профсоюз [7]. Месяц назад в Нью-Йорке сотрудники этой крупнейшей платформы электронной коммерции устроили массовую забастовку из-за опасных условий работы [3].

В России примером открытого и относительно организованного противостояния между трудом и капиталом, связанного с внедрением принципов неустойчивой занятости, стала забастовка курьеров службы доставки «OZON» осенью 2019 года в Петербурге. Причиной конфликта стало снижение заработной платы в связи с тем, что компания стала отдавать приоритет в выдаче грузов работникам, формально выступающим как индивидуальные предприниматели, и сотрудникам GetTaxi, а результатом — выполнение части требований и создание профсоюза. Представители курьеров отмечали, что работодателем ведётся линия на то, чтобы всех вновь поступающих устраивать через оформление ИП.

Ярким примером борьбы российских прекаризированных работников стала забастовка курьеров «Delivery club» как ответ на сокращения их заработка по инициативе работодателя минимум на треть. Увы, негативным результатом данной борьбы стал арест лидера профсоюза «Курьер» Кирилла Украинцева, на наш взгляд совершенно несправедливый и демонстрирующий срастание частного капитала и государственных органов в стране.

Становится актуальным классический вопрос «Что делать?»

В условиях, когда современный пролетариат всё больше погружается в прекар-

ные отношения, снижается роль борьбы в правовом поле, через суды и государственные органы защиты трудовых прав. Всё большее значение начинают иметь неформальные практики коллективного самоорганизованного протеста.

Крайне актуальным стоит вопрос объединения кажущихся совершенно разными, даже несовместимыми между собой, старых и новых отрядов пролетариата для решения задач совместной борьбы. Примеры такие есть, и даже в России, где профсоюзы курьеров и работников IT объединились в платформу солидарности. IT-специалисты помогают курьерскому профсоюзу в решение технологических задач (например, организация чат-бота профсоюза), и в свою очередь учатся примерам проявления публичной солидарности.

И наконец, всё отчётливее просматривается необходимость политической самоорганизации пролетариата в новых условиях, ведь в конечном счёте именно на политическом уровне закрепляются все новые, более изощрённые формы эксплуатации и угнетения по всему миру.

Библиографический список:

1. Sparrow Jeff. In Australia, Precarious University Workers Are Stepping Up the Fight // Jacobin magazine, 04.20.2022 / Режим доступа к ст.: <https://jacobin.com/2022/04/academia-precarious-university-workers-australia-union-organizing-casuals-nteu>
2. Young people and precarious work. Pay Rise Campaign - Briefing Paper // The ETUC / Режим доступа к ст.: <https://www.etuc.org/en/young-people-and-precarious-work>
3. Алексеева Татьяна. В Нью-Йорке сотрудники «Amazon» устроили массовую забастовку из-за опасных условий работы // ИА FederalCity, 10.10.2022 / Режим доступа к ст.: <https://federalcity.ru/14726-v-nju-jorke-sotrudniki-amazon-ustroili-massovuju-zabastovku-iz-za-opasnyh-uslovij-raboty.html>
4. В Греции победили работники службы доставки! // Официальный сайт Российской коммунистической рабочей партии, 8 ноября 2021 / Режим доступа к ст.: <https://xn--j1akbb.xn--p1acf/2021/11/08/%d0%b2-%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b1%d1%8b-%d0%b4%d0%be/>
5. Вахштайн Виктор, Маяцкий Михаил. Случайный труд - принудительный досуг. Дискуссия // Логос — 2019, № 128 — с. 1-26
6. Вестник МОТ: COVID-19 и сфера труда. Третий выпуск. Обновлённые оценки и анализ. 29 апреля 2020 г. / Режим доступа к ст.: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/briefingnote/wcms_743625.pdf
7. Водители Amazon объединились в профсоюз, чтобы бороться с ИИ-навигатором компании // Сетевое издание CNews, 13 сентября 2022 08:53 / Режим доступа к ст.: https://www.cnews.ru/news/top/2022-09-08_voditeli_amazon_obedinilis
8. Кловайт Нильс, Ерофеева Мария. Работа в эпоху разумных машин: зарождение невидимой автоматизации // Логос — 2019, № 128 — с. 53-84
9. Корсани Антонелла. Трансформации труда и его темпоральностей. Хронологическая дезориентация и колонизация нерабочего времени // Логос — 2015, № 105 — с. 51-71.

-
10. Крэри Джонатан. 24/7. Поздний капитализм и цели сна / пер. с англ. А. Васильева; под науч. ред. А. Смирнова; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. — 136 с.
 11. Ламехов Денис. Исследование: неравенство в мире приблизилось к уровню начала XX века // Афиша Daily, 25 января 2022 / Режим доступа к ст.: <https://daily.afisha.ru/news/59284-issledovanie-neravenstvo-v-mire-priblizilos-k-urovnyu-nachala-hh-veka/>
 12. Мануйлова А. Нестандартная занятость берет своё. // Газета "Коммерсантъ" №193 от 17.10.2017 — с. 2.
 13. Пряхин Алексей. Наука о данных в деле автоматизации кинопроизводства и анализа кинопроизведений // Экономика vs искусство: сборник тезисов X Международной конференции : [Электронное издание] / Редакторы: Д. Е. Расков (к.э.н., СПбГУ), С. Л. Фокин (д.филол.н., СПбГУ, СПбГЭУ), Д. В. Кадочников (к.э.н., СПбГУ). — СПб: Астерион, 2022. — 92 с.
 14. Пряхин Алексей. Проблемы наёмных работников в условиях трансформации сферы труда и досуга // Труд и досуг. Альманах Центра исследований экономической культуры СПбГУ / Под ред. Д. Кадочникова, Д. Раскова. — М; СПб: Изд-во Института Гайдара; Факультет свободных искусств и наук СПбГУ, 2021. — 552 с.
 15. Срничек Ник. Капитализм платформ / пер. с англ. и науч. ред. М. Добряковой; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М: Изд. дом Высшей школы экономики, 2019 — 128 с.